

PARTICULARITĂȚI DE IMPLEMENTARE A MODULULUI CIRCULAȚIE ÎN SOFTUL ALEPH

Particulars of implementation of module in Aleph software

Tatiana PRIAN,

bibliotecar principal, Centrul informatizare și activități în rețea BȘ USARB,
prian.tatyana@gmail.com

Ludmila RAILEANU,

șef serviciu Comunicarea colecțiilor, BȘ USARB
ludmila.railean@gmail.com

Abstract: *The article reflects ALEPH implementation stages of Circulation Module in the Scientific Library USARB, its possibilities, ALEPH software model structure.*

Keywords: *MISISQ project, circulation, ALEPH software, user status, user type, tables, user registration, loans, check-in, reserved requests, PRIMO platform, electronic catalog*

Bibliotecile de astăzi se confruntă cu provocările unui divers univers de informații care se extind spectaculos. Așteptările sporite ale utilizatorilor pentru un acces mai rapid și mai flexibil la informații relevante merg pas în pas cu cerințele instituționale pentru a spori eficiența operațională.

Participarea Bibliotecii Științifice USARB în Proiectul *MISISQ - TEMPUS (Modern Information Service for Improvement Study Quality)* a făcut posibilă crearea spațiului informațional unic. Scopul proiectului fiind îmbunătățirea calității studiilor superioare în Republica Moldova, prin extinderea și diversificarea accesului la informație pentru întreaga comunitate academică.

Datorită flexibilității în configurare și fiind unul dintre cel mai solicitat sistem integrat de biblioteci și a consorțiilor de biblioteci din toată lumea, s-a optat pentru sistemul integrat de bibliotecă ALEPH a companiei ExLibris. Configurația sistemului poate fi adaptată pentru a satisface aproape orice politică și procedură de bibliotecă ca:

- Achiziția
- Catalogarea
- Circulația
- Rapoartele

Implimentarea acestui soft a necesitat un șir de activități de instruire. Scopul prioritar al acestora fiind formarea abilităților de stocare, prelucrare a datelor utilizatorilor în Modulul Circulație. Membrii grupului de lucru, creat la nivel local în cadrul proiectului, au analizat și identificat diverse situații ce țin nemijlocit de necesitatea parametrizării tabelor; de înregistrare și monitorizare a diverselor activități de circulație: împrumuturi, restituiri, prelungiri ale datei scadente, rezervări, generarea și personalizarea rapoartelor și statisticilor. Toate aceste informații au fost expediate partenerilor de la compania ExLibris pentru a fi soluționate.

Implementarea modulului circulație în softul ALEPH în Biblioteca Științifică USARB a evoluat în câteva etape:

- stabilirea configurațiilor de circulație
- convertirea bazei de date Cititor din TinLib în ALEPH
- verificarea înregistrărilor

Posibilitățile modulului Circulație în softul ALEPH sînt multiple. Ele permit:

- o politică de circulație flexibilă
- crearea ușoară a înregistrărilor utilizatorilor
- acceptarea cererii de fotocopiere
- circulație off-line integrată
- rapoarte și statistici de circulație extinse

Modelul de structură a ALEPH-ului este bazat pe tabele. Configurarea acestora poate fi adaptată pentru orice politică de circulație.

La început, au fost stabilite *Statutul și Tipul utilizatorului* conform Regulamentului privind drepturile și obligațiile utilizatorilor în BŞ UŞARB și în conformitate Codul Educației al RM, cap. V. Personalul din învățămîntul superior art. 117 Categoriile de personal.

Ca urmare au fost create următoarele *statute de utilizatori*:

- 01 Student sz (secția zi)
- 02 Student fr (frecvență redusă)
- 03 Student extensiune (Studentii universității „A. I. Cuza” din Iași, extensiunea Bălți)
- 04 Elev (Elevii Liceului Teoretic Republican „I. Creangă” din Bălți)
- 11 Masterand
- 12 Doctorand
- 13 Post-doctorand
- 21 Audient
- 31 Nespecifici cu drepturi incomplete
- 32 Nespecifici cu drepturi complete
- 40 Cadru didactic
- 41 Cadru didactic auxiliar
- 42 Cercetător
- 56 Alte categorii

Tipul de utilizator a fost notificat cu anumite coduri:

- SZ – Student sz (secția zi)
- SF – Student fr (frecvență redusă)
- SE – Student extensiune (Studentii universității „A.I.Cuza” din Iași, extensiunea Bălți)
- EV – Elev (Elevii Liceului Teoretic Republican „I.Creangă” din Bălți)
- MD – Masterand
- DD – Doctorand
- PD – Post-doctorand
- AD – Audient
- NE – Nespecifici
 - Extern cu drepturi incomplete
 - Extern cu drepturi complete
- CD – Cadru didactic
- CA – Cadru didactic auxiliar:
 - Bibliotecar
 - Informatician
 - Laborant metodist
 - Acompaniator
- CE – Cercetător
- AC – Alte categorii:
 - Colaborator

- Pensionar
- Personal auxiliar și de deservire

Informația dată a fost prezentată în formularul **Circulation Configuration Questionnaire** cuprinzând și un șir de parametri necesari pentru configurarea modului de circulație. În continuare a fost necesară convertirea Bazei de date Cititorul din TINlib în Baza de date ALEPH. Informațiile despre cititor din Baza de date TinREAD ale BȘ USARB, a fost descărcată și prelucrată conform parametrilor solicitați de partenerii ExLibris. Toate datele generale cum ar fi: *Nume prenume, număr permis, facultate, specialitate, an de studiu, telefon fix/mobil, adresa e-mail, adresa domiciliu* au fost transferate în modulul de circulație ALEPH. Dacă pentru unele informații (*Nume prenume, număr permis, adresa e-mail, adresa domiciliu*) sistemul oferă câmpuri prestabilite, atunci pentru *facultate, specialitate, an de studiu, grupa* s-a decis utilizarea câmpurilor din TAB-ul 2 **Blocări și note globale/Informații globale utilizator**.

Câmpurile de date conțin o listă drop-down ce ne permit selectarea informației necesare, aceste liste fiind încărcate în două tabele administrative cu conținut similar dar în limbi diferite `pc_tab_exp_field.lng`.

1. Internal command	2. ALPHA	3. Description	4. Code
FIELD2	L	CATEDRE	
FIELD2	L	Catedra de drept privat	CDPR
FIELD2	L	Catedra de drept public	CDPU
FIELD2	L	Catedra de et. si sociumane ei asist. soc.	CSSAS
FIELD2	L	Catedra de filol. eng. ei germ.	CFEG
FIELD2	L	Catedra de lb. rom. ei filol. romanier	CLFR
FIELD2	L	Catedra de lit. rom. ei universal	CLTRU
FIELD2	L	Catedra de slavistic	CS
FIELD2	L	Catedra de arte ei ed. art.	CAEA
FIELD2	L	Catedra de psihologie	CP
FIELD2	L	Catedra de et. ale educatiei	CSE
FIELD2	L	Catedra de mat. ei inform.	CM
FIELD2	L	Catedra de et. ale nat. ei agr.	CSNA
FIELD2	L	Catedra de et. economice	CSE
FIELD2	L	Catedra de et. fiz. ei ing.	CSFI
FIELD3	L	SPECIALITOI	
FIELD3	L	Administratie public	AP
FIELD3	L	Asistentor social	AS
FIELD3	L	Drept	DR
FIELD3	L	Dreptul afacerilor	DA
FIELD3	L	Istorie ei educatiei civice	EI
FIELD3	L	Politici europene ei adm. publ.	PA
FIELD3	L	Politici ei serv. soc. pt. fam. ei copil	PF
FIELD3	L	Supervizarea on asist. social	SA
FIELD3	L	ei. penale ei criminologie	SPC
FIELD3	L	Didactica lb. rom. on ec. alol	DRA
FIELD3	L	Didactica lb. ruse on ec. nao.	DRUN
FIELD3	L	Didactica lit. univ.	DLU
FIELD3	L	Didactici mod. ale disc. folol.	DM
FIELD3	L	Journalism	JR
FIELD3	L	Lb. engl. ei lb. fr. (trad.)	EFT
FIELD3	L	Lb. engl. ei lb. germ. (trad.)	EGT
FIELD3	L	Lb. fr. ei lb. engl. (trad.)	FET
FIELD3	L	Lb. germ. ei lb. engl. (trad.)	GET
FIELD3	L	Lb. ei lb. engl. ei lb. fr.	EF
FIELD3	L	Lb. ei lb. engl. ei lb. germ.	EG
FIELD3	L	Lb. ei lb. engl. ei lb. rom.	ER
FIELD3	L	Lb. ei lb. engl. ei lb. span.	ES
FIELD3	L	Lb. ei lb. fr. ei lb. engl.	FE
FIELD3	L	Lb. ei lb. fr. ei lb. germ.	FG
FIELD3	L	Lb. ei lb. germ. ei lb. engl.	GE
FIELD3	L	Lb. ei lb. nerm. ei lb. fr.	GF

La înregistrarea utilizatorului sistemul generează automat un ID utilizator (System number) și Barcode. Dat fiind faptul că utilizatorii de la USARB dețin deja un număr de identitate fixat pe *Permisul de intrare*, am solicitat posibilitatea atribuirii acestuia ca ID adițional la înregistrarea utilizatorilor în ALEPH.

Tip	Nume tip	Cheie	Statut
00	System number	USARB5601	AC
01	Barcode	USARBC5601	AC
02	Additional ID 02	N/99999	AC

Detalii ID-uri suplimentare

Tipul cheii: Data cheii:
 Tipul de verificare: Verificare:
 Statut:

O importantă funcție a acestui sistem este stabilirea diferitor privilegii pentru diferite statute de utilizator. Pentru aceasta s-a setat tabelul administrativ **tab31: Patron statuses (stăut utilizator)**, ce prezintă 23 de configurări pentru fiecare statut de utilizator:

1. Sublibrary	2. Patron status	3. Loan permission	4. Photo permission	5. Override permission	6. Multiple hold permission	7. Check loan	8. Hold permission	9. Renew permission	10. Ignore late return	11. Photocopy charge
SUOSS 01	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 02	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 03	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 04	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 11	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 12	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 13	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 21	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 31	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F
SUOSS 40	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	F

Fișierul este verificat și poate fi editat.

Toate aceste permisiuni sînt vizibile în TAB-ul 3 **Privilegii locale**. Valorile pot fi setate ca **Valori implicite** (se vor atribui datele configurate în tab31) sau se pot efectua modificări personale pentru fiecare utilizator aparte.

1. Detalii utilizator local | 2. Blocuri ei note locale | **3. Privilegii locale**

Omprumut: Da Nu Drepturi pt. Booking: Da Nu
 Reonnoire: Da Nu Ignorr drepturi ore: Da Nu
 Cerere rezervare: Da Nu Drepturi cerere catalogare rapidr: Da Nu
 Cereri rezervri multiple: Da Nu
 Cerere fotocopiare: Da Nu
 Verificare tranzacțiilor: Da Nu
 Privilegii de modificare: Da Nu
 Restituire onterziat ignorat: Da Nu
 Rezervvri permise pentru exemplare c: Da Nu
 Permisuni pt. sala de lecturr: Da Nu

Tot în acest tabel sînt determinate și date precum **Termenul de valabilitate a permisului și prioritățile pentru Cererile de rezervare**.

O altă tabelă ce necesită a fi completată ține de **Termenul de valabilitate a permisului, tab30 Patron registration renewal** - Atenționare expirare legitimație, care include statutul utilizatorului, termenul de prelungire și numărul zilelor înainte de expirare a termenului de valabilitate a permisului, precum și atenționarea de prelungire a acestuia.

Pentru sistemul ALEPH subdiviziunile bibliotecii au fost determinate ca filiale și setate în **tabelul tab_attr_sub_library**.

Pentru ca Circulația să funcționeze a fost necesară *setarea Orarului de funcționare al bibliotecii* în **tab17** cu indicarea orelor de funcționare pentru fiecare filială și a zilelor lucrătoare.

1. Group ID	2. Date	3. Day of Week	4. Status	5. Open Hour	6. Close Hour	7. Comments
17A	#####0308		C			
17A	#####0501		C			
17A	#####0509		C			
17A	#####0522		C			
17A	#####0827		C			
17A	#####0831		C			
17A	#####	01	O	0900	1800	
17A	#####	02	O	0900	1800	
17A	#####	03	O	0900	1800	
17A	#####	04	O	0900	1800	
17A	#####	05	O	0900	1800	
17A	#####	06	C			
17A	#####	00	O	1000	1700	
17B	#####1225		C			Comment - This is Christmas
17B	#####0101		C			
17B	#####0107		C			
17B	#####0108		C			
17B	#####0308		C			
17C	#####0301		C			
17B	#####0509		C			
17B	#####0522		C			
17B	#####0827		C			
17B	#####0831		C			
17B	#####	01	O	0900	1700	
17B	#####	02	O	0900	1700	
17B	#####	03	O	0900	1700	
17B	#####	04	O	0900	1700	
17B	#####	05	O	0900	1700	
17B	#####	06	C			
17B	#####	00	C			
17C	#####1225		C			Comment - This is Christmas
17C	#####0101		C			
17C	#####0107		C			
17C	#####0108		C			
17C	#####0308		C			

Procesul de circulație prevede împrumutul și restituirea documentelor. La tranzacția de împrumut, sistemul verifică atât utilizatorul cât și exemplarul pentru a vedea dacă se poate realiza împrumutul.

Sistemul verifică utilizatorul conform:

- dreptului de a împrumuta exemplarul respectiv
- înregistrării și termenului de expirare
- existenței codurilor de blocare
- existenței exemplarelor cu termenul de împrumut depășit sau a sancțiunilor Regulamentului privind drepturile și obligațiile utilizatorilor în BŞ UȘARB
- cumulării numărului maxim de exemplare pe care le poate împrumuta în același timp.

La fel Sistemul verifică dacă exemplarul:

- poate fi împrumutat;
- nu are cereri de rezervare.

Totodată Sistemul gestionează diferite perioade de împrumut pe baza:

- statutului unui **exemplar**
- statutului unui **utilizator**
- formulelor de calcul ale **datei scadente**

Verificarea exemplarului poate fi realizată numai după configurarea tabelor **tab15 Item statuses** și **tab16 Due dates, fines & limits**.

1. Group ID	2. Item status	3. Process status	4. Y	5. Description	6. Loan	7. Renew	8. Hold request	9. Photocopy request	10. Web OPAC	11. Specific item	12. Limit hold	13. Recall	14. Rush Recall	15. Reshelving limit
ISA	##	OR	L	Comanda	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	OI	L	Comanda initiala	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	OL	L	Reclama	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	EX	L	Expozitie	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	ED	L	Prez. legal	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	BD	L	Legal	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SC	L	In prealabil	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	CT	L	Trimita la catalogare	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	TE	L	Catalogare	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	TE	L	Disp. initiala	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	NE	L	Expozitie	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	NE	L	Expozitie la un macroresponsabil	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	NA	L	Nu a sosit	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SR	L	Transfer	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SU	L	Industria/ clasificare	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SP	L	Strucut	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SB	L	Trimita la legal	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	HP	L	Repartizat	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	HO	L	Recomandat	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	##	SP	L	Renova Storage	Y	N	C	Y	Y	N	N	Y	Y	00
ISA	01	##	L	Comenzut 10 zile	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	00
ISA	02	##	L	Comenzut 20 zile	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	00
ISA	03	##	L	Comenzut 30 zile	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	00
ISA	04	##	L	Comenzut 30 zile	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	00
ISA	05	##	L	Microcirculare	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	09	##	L	Comenzut retrocirculational	Y	N	N	N	Y	N	N	N	Y	00
ISA	19	##	L	Eliminat	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	00
ISA	20	##	L	Media Loan	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	00
ISA	26	##	L	Perioada loan (2 hour)	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	00
ISA	30	##	L	Closed stack	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	00
ISA	50	##	L	Comenzut la sala de lectur	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	00

În tabelul *Statut exemplar* au fost stabilite: statutul exemplarului, statutul procesului și condițiile de utilizare a exemplarului în dependență de statut. *De exemplu:* Exemplarul aflat la expoziție i se va atribui toate condițiile/posibilitățile de utilizare indiferent de statut, iar exemplarul aflat la copertare va avea toate condițiile/posibilitățile de utilizare cu excepția posibilității de împrumut.

Tabelul **Date scadente, amenzi** a fost setat, stabilind în dependență de statutul procesului și statutul utilizatorului, condițiile/posibilitățile de utilizare pentru fiecare statut de exemplar: parametrii termenului de împrumut, zilele de grație, numărul maxim posibil de exemplare împrumutate, numărul maxim posibil de cereri de împrumut, termenul garantat de împrumut, numărul maxim posibil de prelungiri.

1. Group ID	2. Item status	3. Item process status	4. Patron status	5. Date operator	6. Date parameter	7. Grace days	8. Hour operator	9. Hour parameter	10. Grace Hours	11. Fine multiple	12. Max no. of loans	13. Max no. hold requests	14. I
ISA	01	##	##	+	00000100	01	A	2359	0000	00000	999	999	D
ISA	02	##	##	+	00000100	01	A	2359	0000	00000	999	999	D
ISA	03	##	##	+	00000100	01	A	2359	0000	00000	999	999	D
ISA	04	##	##	+	00000100	01	A	2359	0000	00000	999	999	D
ISA	08	##	##	+	00000000	01	A	2359	0000	00000	999	999	D
ISA	50	##	##	+	00000000	01	A	2359	0000	00000	999	999	D

14. Fine method	15. Date operator (request)	16. Date parameter (request)	17. Hour operator (request)	18. Hour parameter (request)	19. No. of days for recall notice	20. Minimum guaranteed loan period	21. Maximum renewals	22. Maximum renew
D	+	00000100	A	2359	005	020	01	PR12
D	+	00000100	A	2359	005	015	02	PR12
D	+	00000000	A	2359	005	010	02	PR12
D	+	00000100	A	2359	005	005	01	PR12
D	+	00000100	A	2359	005	000	00	CR01

După efectuarea setărilor necesare pentru împrumut / restituire s-a realizat configurarea tabelului **tab14 Item Reshelving Time**, care conține perioada pentru gestionarea documentelor.

1. Sublibrary	2. Collection	3. Item status	4. Item process status	5. Reshelving time
SUO55	#####	01	##	0800
SUO55	#####	02	##	0800
SUO55	#####	03	##	0800
SUO55	#####	04	##	0800
SUO55	#####	05	##	0000
SUO55	#####	08	##	0800
SUO55	#####	19	##	0000
SUO55	#####	50	##	0100

O altă posibilitate nu mai puțin importantă, ce ne oferă acest modul este plasarea cererilor de rezervare, ce permite utilizatorului de a fi sigur că documentul solicitat îl va putea împrumuta conform ordinii de plasare a cererii și priorității de împrumut. Configurațiile necesare au fost efectuate în **tab37 Pickup list configuration for hold requests**:

1. Sublibrary	2. Item status	3. Item process status	4. Patron status	5. Availability of item	6. Pickup location	7. Pickup location	8. Pickup location	9. Pickup location	10. Pickup location	11. Pickup location
SU055	##	##	#	Y	SU055					
D	##	##	##	Y	SLC1	SLC2	SLC3	SLC4	MD	SICB
D	01	##	##	N	S11	S12	S13	S14		
D	02	##	##	N	S11	S12	S13	S14		
D	03	##	##	N	S11	S12	S13	S14		
D	04	##	##	N	S11	S12	S13	S14		
D	00	##	##	N	S11	S12	S13	S14		
S11	##	##	##	#	S11					
S12	##	##	##	#	S12					
S13	##	##	##	#	S13					
S14	##	##	##	#	S14					

Codurile create pentru colecțiilor particulare ale structurilor naționale, internaționale și personale ale filialelor au fost setate în **tab40 Collection codes and names**.

1. Code	2. Sublibrary	3. Alpha	4. Name
DR	DR	L	Director
DRA	DRA	L	Director adjunct
DCL	DCL	L	Dezvoltarea colecțiilor
CI	CI	L	Catalogare, Indexare
D	D	L	Org. ei conservarea col.
CA	D	L	Carte cu autograf
CDR	D	L	Colecția de documente rare
CS	D	L	Colecția de schimb
CDD	D	L	Col. Dan G. Dimitrescu
CID	D	L	Col. Ioan Crlin Dimitriu
CIP	D	L	Col. Iulius Popa
CLG	D	L	Col. Leonid Gheorghian
CMD	D	L	Col. Mircea Druc
CMF	D	L	Col. Mircea Filip
CNW	D	L	Col. Nicolae Varnay
CN	D	L	Col. Nicorici
CPP	D	L	Col. Pavel Proca
DOU	D	L	Depozit Obligatioriu Univ.
SICB	SICB	L	Inform. ei cercetare bibliogr.
RB	RB	L	Referințe bibliografice
SLC1	SLC1	L	Et. Socioumane ei econ.
BM	SLC1	L	Bibl. Depozit. Reg. a BM
CA	SLC1	L	Carte cu autograf
CL	SLC1	L	Col. Lituania
DOU	SLC1	L	Depozit Obligatioriu Univ.
NATO	SLC1	L	Punctul de doc. ei inform.NATO
SLC2	SLC2	L	Et. Filologice
CA	SLC2	L	Carte cu autograf
CDG	SLC2	L	Col. Daniela Gofu
DOU	SLC2	L	Depozit Obligatioriu Univ.
DRP	SLC2	L	Dep. Romanii de Pretutidendi
ICR	SLC2	L	Institutul Cultural Român
SLC3	SLC3	L	Et. Psihoped., reale, artr
CA	SLC3	L	Carte cu autograf
AGEPI	SLC3	L	Col. AGEPI
DOU	SLC3	L	Depozit Obligatioriu Univ.
SLC4	SLC4	L	Doc. on limbi strine

Collection codes and names (SU055\tab - tab40.rum)

1. Code	2. Sublibrary	3. Alpha	4. Name
ICR	SLC2	L	Institutul Cultural Roman
SLC3	SLC3	L	Et. Psihoped., reale, artr
CA	SLC3	L	Carte cu autograf
AGEPI	SLC3	L	Col. AGEPI
DOU	SLC3	L	Depozit Obligatori Univ.
SLC4	SLC4	L	Doc. on limbi strine
CA	SLC4	L	Carte cu autograf
CNV	SLC4	L	Col. Nicolae Varnay
CW	SLC4	L	Col. Wilhelmi
DOU	SLC4	L	Depozit Obligatori Univ.
SI1	SI1	L	Doc. et./beletristrcr
CDD	SI1	L	Col. Dan G. Dimitrescu
CID	SI1	L	Col. Ioan Calin Dimitriu
CIP	SI1	L	Col. Iulius Popa
CLG	SI1	L	Col. Leonid Gheorghian
CMD	SI1	L	Col. Mircea Druc
CMF	SI1	L	Col. Mircea Filip
CPF	SI1	L	Col. Pavel Proca
SI2	SI2	L	Doc. didactice/metodice
SI3	SI3	L	Documente muzicale
CA	SI3	L	Carte cu autograf
DOU	SI3	L	Depozit Obligatori Univ.
SI4	SI4	L	Documente on limbi strine
CW	SI4	L	Col. Wilhelmi
SCAS	SCAS	L	Cercetare, Asist. de spec.
CMIB	CMIB	L	Cent. Manifestri info-bibl.
ONU	CDONU	L	Doc. ei inform. al ONU
EUI	CDEUI	L	Doc. ei inform. al EUI
MD	MD	L	Mediateca
ICR	MD	L	Institutul Cultural Roman
CB1	CB1	L	Cat. Lib.rom. ei Filol. romanicr
CB2	CB2	L	Cat. de Filol. Engl. ei germ.
CB3	SI055	L	Reading room E103

Fieierul este verificat ei poate fi editat.

O importantă oportunitate a Modulului Circulație în soft-ul Aleph este conexiunea directă cu platforma ExLibris Primo Catalogul Partajat a celor 7 biblioteci universitare din RM.

ALEPH Vizualizare Utilizatori Exemplare Circulație Cereri Rapoarte Servicii Help

USARBBC501 Test01 (USARB5601/USARBBC5601)

1. Lista empuccuozut | 2. Rezumat empuccuozut altor

Inf. bibliogr.	Data scadență	Ora	Barcod	Statut item	Filiață	Amendă	Cereri
Dicționar economic englez-român	2016/10/21	09:00	1219249	Imprumut 30 zile	Sala Imprumut nr. 4		
Opera literară	2017/03/15	09:00	1075001	Imprumut 20 zile	Sala Imprumut nr. 1		
Tema pentru acasă : (roman)	2017/04/05	09:00	1298796	Imprumut 180 zile	Sala Imprumut nr. 1		
Pedagogia creștină : Man. pentru învățământul preuniversitar și universitar	2017/04/05	09:00	1283054	Imprumut 180 zile	Sala Imprumut nr. 2		

Tip sortare

1. Detalii empuccuozut | 2. Jurnal prelungiri

USARB

Lista imprumuturilor active

#	Titlu	Autor	Data scadență	Ora scadență	Amendă potențială	Locație	Statut
1	Tema pentru acasă : (roman)	Dabija, Nicolae	04/05/17	09:00		Sala Imprumut nr. 4 859.0 / D11	Prelungire
2	Pedagogia creștină : Man. pentru învățământul preuniversitar și universitar	Mândăscanu, Virgil	04/05/17	09:00		Sala Imprumut nr. 2 37.014.52 / M22	Prelungire
3	Opera literară	Eminescu, Mihai poet român 1850-1859	03/16/17	09:00		Sala Imprumut nr. 1 859.0 / E48	Prelungire
4	Dicționar economic englez-român	Bantaș, Andrei	10/21/16	09:00		Sala Imprumut nr. 4 33(03) / B26	Prelungire

Aici utilizatorul, accesînd contul său, poate urmări situația la zi a împrumuturilor și termenul de restituire a acestora, oficiul unde trebuie restituit documentul, precum și cererile de rezervare solicitate.

The screenshot displays the library's user interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Activitate utilizator' and 'Onregistrare utilizator'. The main content area is divided into two sections: 'Lista cererilor rezervare' (Reservation Requests List) and a detailed view of a specific request.

Lista cererilor rezervare

Nr. doc.	Inf. bibliogr.	Data cererii	Data sf. cerere	Data rezervării	Statut	ID grup
000465665	Щар за шагом : [Сборник]	2016/09/28	2017/03/28		În proces.	0
000274688	Cronicele doctorului	2016/09/28	2017/03/29		În proces.	0
000355383	Teoria generală a dreptului și statului : Curs introductiv	2016/09/30	2017/03/30		În proces.	0
000340410	Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformei	2016/10/03	2017/04/03		În proces.	0
000352600	Sub jug străin...	2016/10/03	2016/12/03		În proces.	0

The detailed view below shows fields for 'Autorul persoanei', 'Titlul persoanei', 'Pagini de copiat', and 'Nume solicitant' (USARE6601).

Lista cererilor

#	Tip	Titlu	Autor	Statut	Locație ridicare	Locație	Acțiuni
01	Rezervare	Щар за шагом : [Сборник]		În proces	Sala împrumut nr. 2	Org. și conservarea col. Org. și conservarea col. 94(478) / U15	
02	Rezervare	Cronicele doctorului	Urechia	În proces	Sala de lectură nr. 3	Org. și conservarea col. Colecția de documente rare 613 / U75	
03	Rezervare	Teoria generală a dreptului și statului : Curs introductiv	Baltag, Dumitru	În proces	Sala împrumut nr. 2	Sala împrumut nr. 2 34(075.8) / B24	
04	Rezervare	Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformei		În proces	Sala împrumut nr. 2	Sala împrumut nr. 2 Doc. didactice/metodice 32(478) / R25	
05	Rezervare	Sub jug străin...	Dighiș, Gh.	În proces	Sala împrumut nr. 1	Sala împrumut nr. 1 94(478) / D41	

În final putem concluziona că sistemul integrat de bibliotecă ALEPH oferă bibliotecilor universitare instrumente accesibile în fluxul de lucru pentru a satisface cerințele informaționale în creștere ale utilizatorilor. De aceea ne dorim, în continuare, ca Modulul Circulație a acestui soft să fie utilizat la maximum, dar pentru a realiza acest proces e nevoie de a continua studiarea minuțioasă a ghidului de configurare pentru acest modul și setarea întregului set de tabele administrative.

Referințe bibliografice:

- <http://misisq.usmf.md/index.php/ro/despre>
- <http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph>
- http://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph/Product_Documentation